

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: Ўзбекистон.2016. – 14б.
2. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
3. Адизова Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ". *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
4. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. [Anvar obidjon is a children's poet](#). Middle European Scientific Bulletin.
5. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. [Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games](#). The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545 b.
6. Махмудов М. Болаларнинг ўқув мақсади – таълимни илмий лойиҳалаш омили//Халқ таълими. –2005. –№5. –49 б.
7. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
8. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 59-68.
9. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.

KASRLARGA OID TOPSHIRIQLARNI BAJARISHDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI DUCH KELADIGAN QIYINCHILIKLARGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Mexmonova Sitora Imomovna

BuxDPI magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darsligidagi "Kasrlar" mavzusi va kasrlar ishtirokidagi topshiriqlar tahlil qilinadi. Kasrlarni o'rganishda o'quvchilar duch keladigan muammolar sabablari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: kasrlar, sur'at, maxraj, kasrlarning o'qilishi, butun, qism va bo'laklar.

Kasrlar tushunchasini boshlang'ich sinf o'quvchisi, asosan, 3-sinf matematika darslarida o'rgana boshlasada, 2-sinfda "Butun va bo'laklar", "Butunni teng bo'laklarga bo'lish", "Butunning yarmi", "Butunning 3 dan 1 qismi", "Butunning choragi" va "Butunning nimchoragi" kabi mavzularni o'rganish jarayonida "Kasrlar tushunchasi" mavzusi uchun tayanch tushunchalarni o'zlashtirib olishadi. Ya'ni "Kasrlar" mavzusi yuqorida sanab o'tilgan mavzularining uzviy davomidir. "Milliy o'quv dasturi" va "Yangi avlod darsliklari" ning boshlang'ich sinf matematika kursida olib kirgan yangiliklardan biri bo'lib, bundan oldin kasrlar haqida o'quvchilar ilk bor 5-sinfda tanishganlar va o'rgana boshlashgan. "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga bag'ishlangan Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni negizida o'rta ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirish maqsadida yaratilgan hozirgi 3-sinf matematika darsligining 4-bobi "Kasrlar" deb nomlangan bo'lib, "Kasrlar haqida tushuncha", "Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish", "Kasrlarni taqqoslash", "Teng kasrlar" kabi jami 13 darsdan iborat. Kasrlarga oid topshiriqlarning xilma-xil turlaridan namunalar berilgan bo'lib, bu topshiriqlarni xususiyatiga ko'ra quyidagicha turlarga ajratib guruhlab olsa bo'ladi:

I. Ifodalashga oid topshiriqlar:

- Kasr sonlarni shakllarda, qog'ozda yasama modellar va so'z orqali ifodalash. 88-bet 3-topshiriq, 89-bet 3-topshiriq, 90-bet 6-topshiriq, 91-bet 1-topshiriq.

• Shakl, soʻz va model koʻrinishidagi qismlarni kasr son koʻrinishida ifodalash. 88-bet 2-topshiriq, 89-bet 6-topshiriq, 90-bet 3- va 5-topshiriq, 91-bet 2-va 3-topshiriq, 92-bet 2-, 3-,5-, 6-, 7-topshiriqlar, 93-bet 6-topshiriq , 7-bet 3-topshiriq.

Moslashtirishga oid topshiriqlar. (“Juftini top” oʻyini orqali) 91-bet 5-topshiriq, 92-bet 1-topshiriq, 95-bet 3-topshiriq, 100-bet 5-topshiriq.

Taqqoslashga oid topshiriqlar.

• Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni taqqoslash. 99-bet 2-,5-,6-topshiriqlar.

• Surati bir xil boʻlgan kasrlarni taqqoslash. 100-bet 1-,3-,6-topshiriqlar.

II. Teng kasrlarga oid topshiriqlar. 98-bet 6-topshiriq, 99-bet 3-topshiriq.

III. Kasrlar ustida amallar bajarishga oid topshiriqlar.

a) toʻgʻridan toʻgʻri.

b) modellar yordamida.

• Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni qoʻshish. 93-bet 2- va 7-topshiriq, 94-bet 4-, 6-, 7- va 8-topshiriq, 97-bet 4- va 7-topshiriq.

• Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni ayirishga oid topshiriqlar.95-bet 5- va 6-topshiriq, 96-bet 1-, 2-, 3- va 7-, 8-topshiriqlar, 97-bet 2- va 6-topshiriqlar.

IV. Kasrlarga oid matnli masalalar: 89-bet 5-topshiriq, 90-bet 4-topshiriq, 91-bet 4-topshiriq, 93-bet 3- va 5-topshiriqlar, 94-bet 1-va 3-topshiriqlar, 95-bet 2-va 4-topshiriqlar, 96-bet,4-va 6-topshiriqlar, 97-bet 5-topshiriq, 98-bet 4-topshiriq, 100-bet 2-topshiriq.

Kasrlar va ularga oid topshiriqlarni tushunib bajarishda nega oʻquvchilar qiynalishadi?

Bu savolga quyidagilar sabab boʻlishi mumkin:

• Oʻqilishi. Natural sonlar 1 soʻz bilan ifodalaniladi. Masalan, bir, qirq bir, uch yuz oʻttiz ikki va hokazo. Kasrlarni oʻqishda esa –dan qoʻchimchasi bor va bu oʻquvchilarni chalgʻitadi.

• Yozilishi. Natural sonlar bir qatorda yoziladi, kasrlar esa kasr chizigʻi bilan ajratilgan 2 qatorda yoziladi. Shunda kasr chizigʻining osti va ustidagi raqamlarni yaxlit bir son sifatida qabul qilishlari qiyin boʻladi.

• Taqqoslash. Natural sonlarni kichikdan kattaga va kattadan kichikka qarab tartiblash va taqqoslash juda qulay. Masalan, 1 soni 2 dan kichik va avval 1, keyin 2, 3 va 4 keladi va hokazo. Kasrlarda esa bu qonuniyat ish bermaydi. Kasrlarni tartiblashda faqat maxraj yoki surʼat emas, balki ikkisiga ham ahamiyat berish kerak boʻladi. Shu sababli, boshlangʻich sinf oʻquvchilar, asosan, maxraji bir xil kasrlarni taqqoslashadi.

• Qoʻshish va ayirish. Natural sonlarni qoʻshish va ayirishning ahamiyatini tushungan, oʻquvchilar kasrlarni qoʻshishda maxrajlari bir xil boʻlish sharti va -, + amallari faqat surʼatlar bilan bajarilishi oʻquvchilarda turli savollar tugʻilishiga sabab boʻladi.

• Son oʻqida tartiblash. Natural sonlarni son oʻqida tartiblash oson. Kasrlarni son oʻqida tartiblash esa murakkab. Yaʼni kasr sonning mahrajiga qarab alohida son oʻqlarida tartiblanadi. Yaʼni 1/12 bilan 1/5 sonlarini bir son oʻqida tartiblash mumkin emas.

Yuqorida sanab oʻtilgan qiyinchiliklarni yengishda oʻquvchilarga yordam sifatida boshlangʻich sinf oʻqituvchisi quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:

• Oʻqilishida oʻquvchilarni chalgʻituvchi –dan qoʻshimchasini kelib chiqishi bilan qoʻllash.Masalan, boshida 1/5 (beshdan bir)ni 5 boʻlakdan biri sifatida oʻqish va barmoqlardan foydalangan holda amaliy koʻrsatish tavsiya etiladi. Keyinchalik qisqartirish va soddalashtirish maqsadida beshdan bir, oʻndan yetti kabi oʻqish taklifi bilan oʻquvchilarga yuzlanish mumkin boʻladi. Bunda multimediali taʼlimiy taqdimot va videorolik tayyorlash mumkin.

• Yozilishidagi chalgʻituvchi – (kasr chizigʻi)ning mazmuni ochib berish tavsiya etiladi.

Oʻquvchilar bilan quyidagicha suhbat uyushtirsa boʻladi:

-Biz bir butunni teng boʻlaklarga qanday ajtardik?

-Boʻldik.

-Kasr sonimizdagi kasr chizig'i bo'lish ma'nosini anglatadi.Ya'ni bo'lingan 5, 6, 7...bo'lakning 1, 2, 3...qismi,degan ma'noni bildiradi.

Bundan tashqari, ta'limiy ilovalardan foydalanib kasr sonda 2 ta raqam bir son va miqdorni anglatishni tushuntirish oson bo'ladi. Masalan, "Fractions for kids" ilovasidagi kasrni yozishga doir topshiriqlarni birgalikda bajarish mumkin.

• Taqqoslashga oid qiyinchilikni yengishda butun qancha ko'p bo'lakka ajralsa, bo'laklar hajmi kichrayib borishini tushuntirish birlamchi qadam bo'ladi. Bunda biz "Math is fun" ta'limiy saytidan foydalanishimiz mumkin.

Shunda maxrajni qiymati oshgan sari kasr son kichrayishi va surati oshgan sari kasr son kattaroq qiymatni anglatishi xulosa qilinadi. Avval maxraji bir xil kasrlarni suratiga qarab kattasi topiladi, keyinchalik maxraji turli bo'lgan kasrlarning maxraji kichik bo'lgani katta qiymatni ifodalashini o'rgatish tavsiya etiladi.

• Kasr sonlar ustida + va - amallarini bajarishda ko'rgazmalilikka e'tibor qaratish zarur. Amaliy ko'rsatib berish esa juda samarali bo'ladi. Bunda maxrajlar o'zaro teng bo'lish va faqat suratlar ustida amallarni bajarish shartlari belgilab olinadi. Bunday topshiriqlarni ham ilovalar yordamida bajarish mumkin.

• Son o'qida ifodalashda bir xil maxrajli larni alohida qilib tartiblash so'ng ustma-ust qo'yish mumkin. Buni amalish bajarish mumkin, qog'oz yoki lentani son o'qi sifatida qabul qilib kasrlar tartib bilan yozib chiqiladi va har bir lentalar ustma-ust qo'yib ko'riladi.

Kasrlar haqidagi tushunchalarning boshlang'ich sinf matematika darsligiga va o'quv mazmuniga olib kirilishi, yuqori sinf matematika darslarida o'quvchilarning ratsional sonlar va algebrik tushunchalarni o'zlashtirishlari uchun ahamiyatli bo'lib, boshlang'ich va yuqori sinf matematika darslarining uzviyligini ta'minlaydi. Kasrlar mavzusining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, turli xil metod va yondashuvlar bilan darslarni boyitib borilsa, o'quvchilarning o'zlashtirishlari yaxshilanib boradi. Asosan, darslarni amaliy mashg'ulot sifatida olib borish, masalan, oziq-ovqatlarni bo'laklarga bo'lish va taqsimlash kabi topshiriqlarni bajarish orqali tushuntirilsa, o'quvchilar kasr sonlarning mazmunini yanada yaxshiroq ilg'ashadi. Bo'lakli tayyor modellar bilan ishlash va shu modellarni tayyorlash jarayoniga o'quvchilarni jalb etish ham samara berishi mumkin. Darslarni qanday metod, yondashuv va ped.texnologiyalar bilan tashkillashtirish o'quvchilar duch kelayotgan qiyinchilik va tipologik xatolarini tahlil qilgan holda tanlanadi va asosiy maqsad mavzuni iloji boricha samarali tushuntirishga erishish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev SH. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz". – Toshkent: "O'zbekiston". NMIU, 2017.
2. Hakimova M.H. "Matematika o'qitish metodikasi" (amaliy mashg'ulot 1-modul) – Buxoro: "Durdona". 2021.
3. Jumayeva M.E., Tadjiyeva Z.G'. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi". – Toshkent: "Fan va texnologiya". 2005.
4. Jumayev M. va boshqalar. "Matematika o'qitish metodikasi" Darslik. – T. 2008.
5. Qosimov F.M., Qosimova M.M. MATEMATIKADAN IJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 206-211.
6. Qosimov M.F., Kasimov F.F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
7. Rayhonov Sh., F.Qosimov, M.Qosimova "Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar ustida ishlash". – B.2017.
8. Saidova G. E. "BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.
9. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.
10. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.
11. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH*.-2020.-S: 118-120.
12. Саидова М. Во'ljak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.
13. Саидова М., Файзуллаева С. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini o'stirishda raqamlarni o'rgatishning integratsion va innovatsion yondashuvi //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 118-126.

14. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 59-68.

15. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.

16. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.

KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA MAZMUN MOHIYATI VA O'QUVCHILARDAGI KOMMUNIKATIV QOBILIYAT IFODASI

Habibova Kumushoy Hamidovna

BuxDPI II kurs magistranti

Homidova Malika Olimovna

Buxoro viloyat Vobkent tuman 4-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kommunikativ kompetensiya mazmun mohiyati va boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi kompetentlik, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: ta'lim, kompetentlik, kommunikativ kompetensiya, moslashuvchanlik, hamkorlik, muomala madaniyati, samaradorlik, natija.

O'qish darslari orqali insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa, olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Ma'lumki, mustaqillik yillarida o'qish darsliklarining bir nechta yangi avlodi nashr etildi. Bu o'qish kitoblarida badiiy ijodning turli janrlariga mansub namunalarning berib borilishi bolalar kitobxonligi malakasini shakllantirishga ham hissa qo'shdi albatta! Metodist olim Safo Matjonovning ko'rsatishicha, "Ayrim o'qituvchilar epik asarlar tahlilini jo'nlashtirib, yozuvchini o'qituvchi bilan yonma-yon qilib qo'yadilar. Holbuki, o'quvchilarni yozuvchining badiiy-ijodiy olamiga boshlash zarur. Buning uchun asar tahliliga oid mustaqil ishlarni o'tkazishda o'quvchilar oldiga "Qahramonning bu ishi to'g'rimi?", "Uning o'rnida bo'lganda nima qilar eding?" kabi ijodiy fikrlashga qaratilmagan savollar o'rniga "Shu vaziyatda qahramon o'zini boshqacha tutishi mumkin edimi?", "Yozuvchi uni nima uchun aynan shu holatda tasvirlaydi?" singari savollar qo'yilsa, yozuvchining ijodiy laboratoriyasi bilan chuqurroq tanishishga imkon tug'iladi".

Kommunikativ kompetentlikda muloqot qobiliyati muhim hisoblanib, u o'zida quyidagilarni qamrab olishi ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan:

- muloqot qilish kerak bo'lgan kommunikativ vaziyat;
- muloqot jarayonini ijtimoiy-psixologik jihatdan dasturlash;
- kommunikativ vaziyatda aloqa jarayonlarini ijtimoiy-psixologik boshqarishni amalga oshirish kabi.

Kommunikativ qobiliyat umumiy madaniyatni va uning professional faoliyatida o'ziga xos namoyonlarini sintez qiluvchi integral sifatdir. Kommunikativ kompetentsiyaning shartlaridan biri, muayyan qoidalar va talablarni bajarishdir. Ushbu qoidalarning eng muhimlarini boshlang'ich sinf o'quvchilarida ham tatbiq qilish mumkin. Masalan, biror matn yoki hikoyani o'qiganda uni tushunmagan yoki to'liq anglamagan bo'lsa, bu haqda fikr bildirishga shoshmaslik; tushunish uchun doimiy tayyorgarlik; aniqlik; muloqot jarayonida noma'lum, noaniq so'zlardan qochish kerakligi; termin va atamalarni tushunmasa, ulardan foydalanmaslik; nutq va ma'lumotdan tashqari, fikr ifodalashda tashqi belgilar: yuz ifodalari, imo-ishoralari, intonatsiyasi, o'zini qanday tutish kabilarga e'tibor qaratish.

Ta'bir joiz bo'lsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari bu qoidalarni asosan badiiy kitob o'qish ko'nikmasini egallash, hikoyalarni ijodiy so'zlash, rasmlarga qarab hikoya tuzish orqali o'zlashtirib boradilar. Kommunikativlik kompetensiyasining rivojlanishi, shu ma'noda, bolalar kitobxonligi orqali ancha faollashadi. Zero, badiiy kitoblarda asar qahramonlarining yuqoridagi holatlari teran aks etadi. Ayniqsa, bolalar asarlarida aynan kichkintoylarning fe'l-atvori,